

CONFEÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA O ESTUDO DE SISTEMAS ISOLADOS – DA TEORIA À PRÁTICA

Natália Ferreira Carvalho Soares^{1*}; Gabriel Rodrigues de Souza¹; Thiago Santos Silva Cabral¹; Josimar Juvenal (PG)¹; Sámella Luiz de Souza (PG)¹

¹Centro de Ensino em Período Integral João Roberto Moreira/ Secretaria de Estado de Educação de Goiás/ Seduc-GO

Resumo

O presente trabalho descreve a construção de garrafas térmicas, confeccionadas no laboratório do Centro de Ensino em Período Integral João Roberto Moreira – Seduc-GO, utilizando materiais recicláveis, com a participação de estudantes da segunda série do Ensino Médio. Estudar sistemas isolados termicamente no Ensino Médio é de grande importância, pois proporciona aos estudantes uma compreensão fundamental dos princípios da termodinâmica, que são essenciais para diversas áreas da ciência. Os sistemas isolados termicamente, caracterizados pela ausência de troca de calor com o ambiente externo, servem como modelos ideais para a exploração de conceitos como a conservação de energia, entropia e equilíbrio térmico. O objetivo da prática foi comprovar o estudo de sistemas isolados termicamente por meio da construção de garrafas térmicas. Esse processo estimula o desenvolvimento de habilidades críticas, como a formulação de hipóteses, a realização de experimentos e a interpretação de resultados com base em modelos teóricos. Além disso, o estudo de sistemas isolados termicamente tem aplicações interdisciplinares, conectando a Física, a Química e a Biologia. Para a confecção das garrafas térmicas, foram utilizadas garrafas PET (de maior e menor volume), fita adesiva, papel alumínio e jornais. Após a confecção, as garrafas foram preenchidas com água a uma temperatura de 0,7 °C, e registrou-se a temperatura em intervalos de 30 minutos durante 8 horas consecutivas. Para comparar a eficiência das garrafas produzidas, utilizou-se uma garrafa comum como parâmetro. Ao final das aferições, as garrafas confeccionadas apresentaram uma temperatura de 16,8 °C, enquanto a garrafa comum apresentou uma temperatura de 26,1 °C. Portanto, as garrafas térmicas confeccionadas minimizou a troca de calor do sistema com o ambiente, sendo eficazes para demonstrações educacionais e proporcionando uma compreensão prática dos princípios de isolamento térmico.

Palavras-chave: Garrafas Térmicas, Sistemas Isolados, Termodinâmica

Categoria: Mostra de Trabalhos de Química para o Ensino Fundamental e Médio de Jataí

✉ *nataliasoares2324@gmail.com

doi [10.5281/zenodo.14763515](https://doi.org/10.5281/zenodo.14763515)